

Material zum Beitrag

Mit KI beim Lesen Wortbedeutungen erschließen

M1 | Den Text überfliegen und Fragen an den Text stellen

Zum Abhaken:

In Einzelarbeit:

- (a) Beantworte die folgenden Fragen zum Text und fülle zu diesem Zweck die Tabelle stichpunktartig aus:

Wer ist der Autor?	
Wie lautet der Titel des Textes?	
Wann wurde der Text veröffentlicht?	
Wo wurde der Text veröffentlicht?	

- (b) Überfliege den Text und überlege, wovon der Text grob handelt. Stelle fest, was dir inhaltlich bekannt ist und was nicht. Gerne kannst du dir bereits erste Notizen am Rand des Textes machen.
- (c) Lies den Text noch einmal vollständig leise für dich.
- (d) Suche für dich unbekannte / schwierige Wörter oder Ausdrücke im Text heraus, markiere diese im Text und schreibe sie mit Zeilenangabe hier auf dem Arbeitsblatt auf:

M2 | Wortbedeutungen aus dem Kontext und mithilfe von ChatGPT erschließen

In Gruppenarbeit:

Zum Abhaken:

(a) Vergleicht, welche Wörter / Ausdrücke aus dem Text schwierig für euch waren.

- Wählt ein Wort/einen Ausdruck davon aus und diskutiert dessen Bedeutung. Achtet dabei genau auf den Textzusammenhang.
- Einigt euch auf eine Bedeutung und schreibt diese in der Tabelle auf.

unbekanntes / schwieriges Wort bzw. markierter Ausdruck	Bedeutung

(b) Versucht als Nächstes, die Bedeutung des Wortes / Ausdrucks mithilfe von ChatGPT zu klären. Nutzt die Tabelle; diese könnt ihr auch gerne in OneNote kopieren und digital ausfüllen.

- Gebt Prompts bei ChatGPT ein, mit deren Hilfe ihr die Bedeutung des Wortes / Ausdruck herausfinden könnt. Schreibt eure jeweiligen Prompts auf und ermittelt eine Bedeutung aus der Antwort von ChatGPT. Tipp: Versucht, verschiedene Prompts zu formulieren, probiert diese jeweils aus und ermittelt die für euch beste Formulierung.

Unbekanntes / schwieriges Wort bzw. markierter Ausdruck	Prompts	Bedeutung

- Reflektiert am Ende der Aufgabe im Gespräch miteinander, welche positiven Aspekte und welche Schwierigkeiten ihr bei der Bedeutungserschließung mit ChatGPT erkennt. Notiert Stichpunkte zu euren Eindrücken.

Platz für Eindrücke / Notizen:

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for students to write their impressions or notes. The box is positioned centrally on the page below the text 'Platz für Eindrücke / Notizen:'.

M3 | ChatGPT zur Bedeutungserschließung nutzen

In Gruppenarbeit:

Nun habt ihr einige Hilfestellungen zur Nutzung von ChatGPT erhalten. Arbeitet folgendermaßen weiter:

Zum Abhaken:

- (a) Findet die Bedeutung von drei weiteren unbekanntem / schwierigen Wörtern mithilfe von ChatGPT heraus. Notiert jeweils eure Prompts und die für euch passende Bedeutung des Wortes in die Tabelle. Gerne könnt ihr die Tabelle (s. unten) auch digital ausfüllen.

Unbekanntes / schwieriges Wort bzw. markierter Ausdruck	Prompt	Bedeutung

- (b) Tauscht euch nach der Bearbeitung mit einer anderen Gruppe aus: Welche Bedeutungen habt ihr den Wörtern jeweils zugeordnet? Welche Prompts waren hilfreich? Gab es Schwierigkeiten? Wie kann man die Richtigkeit der Ergebnisse prüfen? Liefert ChatGPT einen Mehrwert bei der Bedeutungserschließung?

Platz für Eindrücke / Notizen:

H | Den Text vollständig erschließen

Entschlüsse den Text vollständig und gehe dabei folgendermaßen vor:

Zum Abhaken:

(a) Bearbeite die folgenden Aufgaben:

- Markiere wichtige Stellen im Text. Nutze ggf. unterschiedliche Farben.
- Umkreise Schlüsselwörter und notiere sie am Rand des Textes.
- Formuliere für jeden Textabschnitt eine prägnante Frage.

(b) Arbeite nun im Heft weiter:

- Fasse den Inhalt des Textes abschnittsweise zusammen. Verwende eigene Formulierungen, um dich vom Text zu lösen, und verknüpfe die Sätze mithilfe von Einleitewörtern.
- Erstelle wahlweise eine Mindmap oder eine Skizze zum Text.

(c) Ist es wichtig, die Bedeutung einzelner schwieriger Wörter aus dem Text nachzuvollziehen (z. B. mithilfe von ChatGPT oder auch dem Wörterbuch), auch wenn man meint, dass man den Text insgesamt verstanden hat? Erkläre.